

PROTEIN MA'LUMOT BAZALARI TURLARI VA AHAMIYATI

¹Eliboyev Doston, ²Xushmanov Yusuf, ³Tursunxo'jayeva Malohat, ⁴Abdulazizova G'uncha
^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196556>

Anotatsiya. Proteinlar bazasi oqsillar haqida bir yoki bir nechta ma'lumotlar to'plamidir. Ular tarkibiga oqsilning aminokislotalar ketma-ketligi, tuzilishi, shuningdek funksiyalari kabi ma'lumotlar kiradi. Bu bazalarga tadqiqotchi olimlar eksperimental tadqiqot natijalari to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bazasiga topshiriladi va bu ma'lumotlar arxivlanib boradi.

Kalit so'zlar: protein, baza, UnPort, EMBL, Protein ma'lumotlar banki (PDB), aminokislota, peptidlar.

Kirish

Protein ma'lumotlar bazalari turli xil gen bazalaridan DNK ketma-ketligini translyatsiya qilish orqali tuziladi va protein tarkibiy ma'lumotlarini o'zichiga oladi. Ular muhim manba hisoblanadi, chunki oqsillar ko'p biologik funksiyalarni bajaradi.

Protein ma'lumotlar bazalarining ahamiyati: Protein tuzilmalari, funksiyalari va ayniqsa ketma-ketligi to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar olinmoqda. Ma'lumotlar bazalarini qidirish ko'pincha yangi oqsilni o'rganishda katta ahamiyatga egadir.

Protein ma'lumotlar bazalari quyidagi maqsadlarda foydalanadi:

1. Proteinlar va oqsillar oilalari o'rtasidagi taqqoslash genom tarkibidagi yoki turli xil turlardagi oqsillar o'rtasidagi munosabatlar haqida ma'lumot beradi va shu sababli faqat ajratib olingan oqsilni o'rganish orqali olinadigan ko'proq ma'lumotni taqdim etadi.
2. Eksperimental bazalardan olingan ikkilamchi ma'lumotlar bazalari ham keng tarqalgan. Ushbu ma'lumotlar bazalari ma'lumotlarni qayta tashkil qiladi va izohlaydi yoki bashorat qiladi.
3. Ko'pgina ma'lumotlar bazalaridan foydalanish ko'pincha tadqiqotchilarga oqsilning tuzilishi va funksiyasini tushunishga yordam beradi.

UniProt ma'lumotlar bazasi

UniProt - bu oqsillar ketma-ketligi va funksional ma'lumotlarning erkin kirishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar bazasi bo'lib, ularning ko'plari genomni tartiblash loyihalaridan olinadi. Unda tadqiqotlar natijasida olingan oqsillarning biologik funksiyasi haqida juda ko'p ma'lumotlar mavjud. Uni bir nechta Yevropa bioinformatika tashkilotlari va Washington, Kolumbiya okrugi (AQSh) dan tashkil topgan UniProt konsorsiumi qo'llab-quvvatlaydi. UniProt keng doirada boshqa bazalar bilan hamkorlikda ish olib boradi. Jumladan:

- INSDC
- EMBL
- GenBank (NCBI)
- DDBJ
- Ansambl
- Yevropa patent idorasi (EPO)
- FlyBase: Drosophilidae hasharotlar oilasi uchun genetik va molekulyar
- ma'lumotlarning asosiy ombori.
- H-Invitatsion ma'lumotlar bazasi (H-Inv)

- Proteinlarning xalqaro indeksi (IPI)
- Yaponiya Patent idorasi (JPO)
- Protein haqida ma'lumot manbasi (PIR-PSD)
- Protein ma'lumotlari banki (PDB)
- Oqsillarni tadqiqot qilish fondi (PRF) [18]
- Saccharomyces Genome Database (SGD)
- Arabidopsis haqida ma'lumot manbai (TAIR)
- AQSh Patent idorasi (USPTO)
- Shveysariya-Prot (SWISS-Prot)
- TrEMBL
- Umurtqali va Genomli Annotatsiya Ma'lumotlar Bazasi (VEGA)

Saytning yaratilishi Shveysariya-PROT tomonidan 1986 yilga borib taqaladi. Uning UniProt tarzida to'liq ishga tushirilishi 2003 yil dekabr oyida sodir bo'lgan. UniProt Inson Genomini o'rganish Milliy Instituti, Milliy Sog'liqni Saqlash Institutlari (NIH), Yevropa Komissiyasi, Shveysariya Federal Hukumati Ta'lim va Ilmiy Federal Xizmati, NCI-caBIG va AQSh Mudofaa Vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi. UniProt to'rtta asosiy ma'lumotlar bazasini taqdim etadi:

1. UniProtKB (Swiss-Prot qismlari bilan)
2. UniProtKB (TrEMBL-qismlari bilan)
3. UniParc
4. UniRef.

UniProt bilimlar bazasi (UniProtKB) - bu proteinlar bazasi bo'lib, ikki qismdan iborat: UniProtKB / Swiss-Prot (ko'rib chiqilgan, qo'lda izohlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan) va UniProtKB / TrEMBL (ko'rib chiqilmagan, avtomatik izohlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan). 2014 yil 19 mart holatiga ko'ra UniProtKB / Swiss-Prot da 193,019,802 aminokislotalar va UniProtKB / TrEMBL da 17,207,833 aminokislotalar ketma-ketligi ma'lumoti mavjud.

UniProtKB / Swiss-Prot - bu qo'lda izohlangan, ortiqcha bo'lmagan proteinlar ketma-ketligining ma'lumotlar bazasi. Bu ilmiy adabiyotlar va olingan ma'lumotlarni birlashtiradi va tahlil qiladi. UniProtKB / Swiss-Prot ning maqsadi ma'lum bir protein haqida barcha ma'lum ma'lumotlarni taqdim etish va oqsillar ketma-ketligi va ilmiy adabiyotlarning batafsil tahlilini o'z ichiga oladi. UniProtKB / TrEMBL - avtomatik izoh bilan boyitilgan yuqori sifatli hisoblash, tahli ma'lumotlarini o'z ichiga oladi.

UniProt Archive (UniParc) - bu oqsillar ketma-ketligining asosiy, hamma uchun ochiq bo'lgan to'liq ma'lumotlar bazasi. Bazada proteinlarning bir necha xil turini topish mumkin. Oqsilning har bir ketma-ketligiga barqaror va noyob identifikator (UPI) va proteinni turli xil manbalar bazalarida aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari ma'lumotlar bazasidagi protein ketma-ketliklari o'zgaranda, bu o'zgarishlar UniParc tomonidan kuzatiladi va barcha o'zgarishlar tarixi arxivlanadi.

UniProt Referents Klasterlari (UniRef) - yuqoridagi UniProtKB (Swiss-Prot qismlari bilan), UniProtKB (TrEMBL-qismlari bilan) va UniParc da mavjud xususiy va umumiy oqsillar ketma-ketligi yagona UniRef yozuviga birlashtiradi.

SWISS-PROT: Taniqli va keng ishlatiladigan proteinlar bazasi bu SWISS PROT hisoblanadi. PIR-PSD singari, bu saralangan oqsillar ketma-ketligi bazasi hamda annotasiyalarning yuqori darajasini ta'minlaydi. Har bir tahrirdagi ma'lumotlarni alohida ma'lumotlar va annotasiyalar sifatida ko'rib chiqish mumkin. Asosiy ma'lumotlar umumiy bitta

harfli aminokislotalar kodiga kiritilgan ketma ketliklar va tegishli ma’lumot va bibliografiyadan iborat. Tahrirda oqsilning tuzilishi yoki funksiyalari, fosforillanish, asetilatsiya va boshqalar kabi post- translatsional o‘zgarishlar, tarkibiy sohalar, saytlar, kaltsiyni bog‘laydigan hududlar, ATP-ulanish joylari, ruh barmoqlari va boshqalar to‘g‘risida ma’lumotlar mavjud.

Protein ma’lumotlar banki (*PDB*): PDB-oqsil tuzilishi to‘g‘risidagi asosiy ma’lumotlar bazasi hisoblanadi. Ma’lumot bazasida yuqori molekulyar oqsillar biologik molekulalarning uch o‘lchamli tuzilishi to‘g‘risida kristallografik ma’lumotlar bazasi. PDB nafaqat oqsillarning, balki nuklein kislotalar bo‘laklari, RNK molekulalari, antibiotik gramitsidin kabi yirik peptidlar, oqsil va nuklein kislotalar komplekslarining uch o‘lchamli tuzilishini ham arxivlaydi. Ma’lumotlar bazasida asosan uchta manbadan olingan ma’lumotlar mavjud: rentgen kristallografiyasi, tadqiqotchilar tajribalari va molekulyar modellashtirish.

Yuqoridagi bazalarning ishlash yo‘li bir biriga yaqin bazalar hisoblanadi. bu bazalarda organizmlarning aminokislotalar kitma-ketligini kiritgan holda topiladi.

UniProt bazasining ish panelida organizmlarni toppish uchun qidiruv paneli,

- Proteinlar bazasi;
- Turlar protenlar;
- Protein klasterlari;
- UniPort arxiv ketma-ketligi;

kabi bo‘limlardan iborat bo‘lib, bu bo‘limdagi ma‘lumotlar doimo yangilanib turadi.

UniProt bazasida tahlil vositalari ham joylashgan bo‘lib har xil usulda organizmning ma‘lumotlar kiritib tahlil qilishimiz mumkin, tahlil vositalaridan:

- BLAST;
- Align;
- Ro‘yxatlar xaritasi identifikatorlar bilan qidirish;
- Peptidlarni qidirish;

Bu tahlil vositalari orqali organizmlarni turlicha usullar bilan topishning iloji bor, BLAST orqali oqsil ketma-ketligini fasta shaklida kiritib ma‘lumot olsa bo‘ladi,

Peptidlarni qidirish bo‘limi orqali UniProt yozuvlarini ularning har biri kamida 7 aminokislotalardan iborat bo‘lgan peptidlar ketma-ketligi qismlari orqali kiritib topsa bo‘ladi.

UniProt missiyasi ilmiy hamjamiyatni oqsil ketma-ketligi va funktsional ma‘lumotlarning keng qamrovli, yuqori sifatli va erkin foydalanish mumkin bo‘lgan resursi bilan ta‘minlashdan iborat

UniProt katta bazalar va institutlar bilan hamkorlikda ishlaydi.

UniProt ma‘lumotlar bazalari - UniProt ma‘lumotlar bazasi (UniProtKB), UniProt ma‘lumot klasterlari (UniRef) va UniProt arxivi (UniParc). UniProt konsortsiumi va EMBL-EBI, SIB va PIR mezbon institutlari UniProt ma‘lumotlar bazalarini uzoq muddatli hamkorlikda ishlamoqda.

UniProt Yevropa bioinformatika instituti (EMBL-EBI), SIB Shveysariya bioinformatika instituti va oqsil axborot resursi (PIR) o‘rtasidagi hamkorlikdir. Uchta institut bo‘ylab 100 dan ortiq odam ma‘lumotlar bazasini saqlash, dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish va qo‘llab-quvvatlash kabi turli vazifalar orqali jalb qilingan.

EMBL-EBI va SIB birgalikda Swiss-Prot va TrEMBL ishlab chiqarish uchun ishlatilgan, PIR esa Proteinlar ketma-ketligi ma‘lumotlar bazasini (PIR-PSD) ishlab chiqargan. Ushbu ikkita ma‘lumotlar to‘plami turli xil proteinlar ketma-ketligi qamrovi va izoh ustuvorliklari bilan birga mavjud edi. TrEMBL (Translated EMBL Nukleotid Sequence Data Library) dastlab ketma-ketlik ma‘lumotlari Swiss-Protning ushlab turish qobiliyatidan yuqori tezlikda yaratilganligi sababli yaratilgan. Shu bilan birga, PIR PIR-PSD va tegishli ma‘lumotlar bazalarini, shu jumladan iProClass, oqsil ketma-ketliklari ma‘lumotlar bazasi va kuratorli oilalarni saqladi. 2002 yilda uchta institut o‘z resurslari va tajribalarini birlashtirishga qaror qildi va UniProt konsorsiumini tuzdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Леск А. Введение в Биоинформатику. М., БИНОМ, 2015

1. 246247
2. Астахонов Т.В.
3. Сравнительный анализ информационных
4. биополимеров. Компьютеры и суперкомпьютеры в биологии. М.
5. Ижевск: Институт компьютерный исследований. 2002.
2. Каменская Г.И. Биоинформатика. Москва, 2008
3. <https://www.uniprot.org/>
4. <https://www.sib.swiss/>